

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA LINGVISTIK TERMINOLOGIYANING O‘RGANILISH TARIXIGA DOIR

Matmuratova Ma’rufa Rustam qizi

Urganch davlat Universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: maqolada o‘zbek, ingliz, jahon tilshunosliklarining terminologiyasi yuzasidan olib borilgan ishlar tahlil qilindi.

Annotation: This article analyzed the work done on the terminology of Uzbek, English and world linguistics.

Kalit so‘zlar: terminologiya, termin, o‘zbek terminologiyasi, ingliz terminologiyasi, turkiy til terminologiyasi

Key words: Terminology, term, Uzbek terminology, English terminology Turkish terminology.

Agarda bugungi kun nuqtayi nazaridan olib qaraydigan bo‘lsak, jahon tilshunosligidagi terminshunoslikning turli muammolari yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari nihoyatda ko‘p bo‘lib, ular S.Borg, P.Bourdieu, B.W.Brown, M.T.Cabre, F.W.Edmondson, W.E.Flood, K.Klas-son, S.Halverson, J.N.Hough, A.Kacprzak, L.Kvasz, J.C.Lester, D.Meyer, M.Pereira, A.Rey, J.Riskin, S.Sarcevic, T.H.Savory, S.R.Sehon, R.Temmerman, H.Walter kabi tilshunos-olimlarning ishlarida o‘z aksini topgan⁵.

Shuningdek, zamonaviy terminshunoslikning turli xildagi tadqiqot muammolarining mazmun-mohiyati bo‘yicha ham rus tilshunosligida ilmiy maqolalar chop qilindi, qator ilmiy-amaliy konferensiyalar o‘tkazildi hamda dissertatsion ilmiy-tadqiqot ishlari ham muvaffaqiyatli himoya qilingan. Bular: D.S.Lotte, G.O.Vinokur, A.A.Reformatskiy, E.Vyuster, V.V.Vinogradov, A.B.Superanskiy, B.N.Golovina, V.P.Danilenko, L.M.Alekseyeva, N.Z.Kotelova, G.B.Grinyov, L.M.Alekseyeva, S.G.Kazarina, R.Y.Kobrin, Z.I.Kamarova kabi rus tilshunoslaridir⁶.

O‘zbek tilshunosligining terminologiya sohasi yuzasidan ham qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilib, ilmiy maqolalar va monogarfiyalar, lug‘atlar chop qilindi hamda bu yuzasidan ko‘plab nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilindi⁷.

⁵ З.Р.Палютина. Теоретические основы цивилизационного направления в исследовании терминологии//автореф. док-ра. филол. наук. – Москва, 2005.

⁶ Т.В.Алейникова. Общие и частные проблемы английской этической терминологии//Автореф. канд. филол. наук. – Москва, 2005.

⁷ Р.Ю.Худойберганов. Терминларни ўзлаштириш масаласига доир//филологик тадқиқотлар (тўплам) –Тошкент, 2008.

Ma'lumki, har bir til shu tilga mansub xalqning moddiy va ma'naviy dunyosini borligicha o'zida aks ettiruvchi ko'zgu hisoblanadi. Shu bois jamiyatda sodir bo'lgan har qanday voqelik yoki o'zgarish dastlab uning tilida aks etadi. Chunki, har qanday til doimiy ravishda sayqallanib, rivojlanib boradi. Tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish mobaynida tilning lug'at tarkibi davomiy ravishda o'zgarib, boyib boradi. Natijada, vujudga kelgan yangi tushunchalarni ifodalaydigan yangi so'zlar, terminlar paydo bo'ladi. Paydo bo'lgan yangi so'zlarning katta qismini esa terminlar tashkil qiladi. Terminlar ilm-fan, san'at, madaniyat va texnika taraqqiyoti uchun zamin yaratadi. Zotan, terminologik jihatdan ilmiy ishlanmagan fan yoki ishlab chiqarish sohasi kutilgandek rivojlana olmaydi. Shu boisdan, har bir tilning rivojlanishi va takomillashuv darajasi shu tilning lug'at tarkibi va terminologiyasining qay darajada o'rganilganligi va taraqqiy topganligi bilan uzviy bog'liqdir. Jumladan zamonaviy o'zbek va ingliz tillarining bugungi davrgacha shakllanib, taraqqiy topishida ham terminologiyaning tutgan o'rni alohida e'tirof etiladi.

Terminologiyaga oid tadqiqotlardan ma'lumki, o'zbek va ingliz tillarida terminologiya tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar o'zbek terminologiyasining oddiy terminlar yig'indisidan aniq bir sistema darajasigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tganligini ko'rsatadi.

Terminologiya tarixiga uning qadimiy Misr, Mesopatamiya, Xitoy, Hindiston, Gretsiya, Rimdagi shakllanishidan tortib, to o'rta asrlar, uyg'onish davri va yangi asrlardagi jahon bo'yicha rivojlanishi, taraqqiyot bosqichlari kiradi. Bu davrlar farqi, so'z va termin o'rtasidagi munosabat va boshqa muhim hamda dolzarb muammolarni o'rtaga qo'yish nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga egadir (A.Pardayev, D.B.Urinboeva, D.A.Islamova. O'zbek terminologiyasi. –Samarqand, 2020, -B. 17).

Muayyan adabiy tilning so'z boyligi o'z tarkibida maxsus tushunchalarni ifodalovchi terminologik leksikani qamrab olishi tilshunoslikda e'tirof etilgan voqelik hisoblanadi. O'zbek terminologiyasi tizimi ham bundan mustasno emas. Umumiste'moldagi so'zlardan farqli ravishda doim maxsus tushunchalarni anglatish, ifodalash uchun xizmat qilishga yo'naltirilgan terminlar o'zbek adabiy tilining shakllanish va taraqqiy etishi bosqichlari zaminida tarkib topdi va takomillashdi. O'zbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini quyidagi davrlarga ajratish mumkin:

- **qadimgi turkiy til (VII-X) terminologiyasi;**
- **eski turkiy til (XI-XIV) terminologiyasi;**
- **eski o'zbek adabiy tili (XV-XX asr boshi) terminologiyasi;**
- **sho'rolar davri o'zbek tili terminologiyasi;**
- **istiqlol davri o'zbek terminologiyasi.**

Har bir til terminologiyasi ozining shakllanish bosqichlarida shu tilda amal qilib kelgan so'z hosil qilish qonuniyatlari asosida hamda uning umumiste'moldagi

leksikasi bilan mustahkam aloqada kechadi. Qadimgi turkiy til terminologiyasi Markaziy Osiyo va Qozog‘iston hududida topilgan yozma yodgorliklar turkiy qabilalarning qadimdan o‘z madaniyati va o‘z adabiy tiliga ega bo‘lganligidan guvohlik beradi. Turkiy xalqlarning moddiy-madaniy hayoti va yozuv tarixi haqidagi tarixiy, arxeologik ma‘lumotlar turkiy tilda so‘zlovchi urug‘ hamda qabilalarning miloddan ilgari mavjud bo‘lganligini, jamiyat bo‘lib tashkil topganligini va birgalikda turmush kechirganligini ko‘rsatadi. (Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. – Toshkent, 2019, -B.13).

O‘zbek terminologiyasining qaror topishida XIV asrga oid arab tilida yozilgan grammatik risolalarning sezilarli o‘rni borligi tilshunoslikda allaqachon e’tirof etilgan. XX asrning 70-yillaridan e’tiboran o‘zbek terminologiyasi rus tili orqali G‘arbiy Yevropa tillaridan o‘zlashgan terminlar asosida rivojlanish bosqichiga qadam qo‘ydi. (Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. –Toshkent, 2019. –B. 16-17).

IX-XX asrlarda ingliz tilshunosligida lingvistik terminologiyasining yangi rivojlanish davri bo‘ldi. Bu davrda ko‘plab ingliz tilshunoslari tomonidan ingliz lingvistik terminlari glossariysi hamda fransuz-ingliz lingvistik terminlari glossariysi yaratilganligi tilshunoslik terminlari tadqiqi mahsulidir. Ingliz lingvistik terminlari glossariysi 900 mingdan ortiq terminlardan tashkil topgan bo‘lib, har bir terminning manbasi va ta’rifi keltirib o‘tilgan.

Dastlab ingliz tili terminologiyasi haqida Eugene E.Logos va muharrirlar Susan Anderson, Paul C.Jordan tomonidan ko‘plab izlanishlar olib borilgan Bu esa keying zamonaviy ingliz terminologiyasining rivojlanishiga zamin yaratdi. O‘zbek tilshunosligida ham tilshunoslikka oid terminlar A.Hojiyev, R.Doniyorov kabi tilshunoslari tomonidan atroflicha o‘rganilgan (Shahlo Abdusalomova. “Tilshunoslik terminlarining shakliy strukturasi tahlili” maqola).

Hozirgi o‘zbek va ingliz adabiy tili qurilishida terminologiya sohasining alohida o‘rin va mavqeyiga egaligi bilan ajralib turishi hech birimizga sir emas.

Bilamizki, termin tushunchasiga tilshunos olimlar tomonidan turli xil ta’riflar berilgan.V.P.Danilenkoning ta’kidlashicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil funksonal turi,ya’ni an’anaviy fan tili nazarda tutiladi (Danilenko A. 1977, 8). Mantiqshunoslarning takidlashicha, termin bu - aniq bir obyektga tegishli tavsif (yoki tavsiflar) jamlanmasini nazarda tutuvchi va uni tatbiq etuvchi so‘z hisoblanadi. Har qanday tildagi istalgan so‘z termin bo‘lishi mumkin. Termin so‘ziga qisqacha ta’rif berib o‘tadigan bo‘lsak, termin so‘zi lotincha “**terminus**” so‘zidan olingan bo‘lib, “chek, chegara”, “chegara toshi”, “tugash” degan ma’nolarni bildiradi va maxsus ilmiy-texnikaviy tushunchalarni ifodalovchi so‘z yoki so‘z birikmasi termin hisoblanadi. **Terminologiya** tushunchasi ham **lotin tilidan** olingan bo‘lib ilm- fan, texnika, san’at, madaniyat va boshqa sohalarda qo‘llanuvchi terminlar yig‘indisi, majmuidir.

Xulosa qilib aytganda hozirgi davrda jahon tilshunosligida, jumladan, o‘zbek va ingliz tillarida terminologiya har tomonlama shahdam qadamlar bilan taraqqiy etmoqda. Ilm, fan va texnika, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotga doir asosiy tushunchalar har bir tilning mutanosib terminologiya tizimi bilan ta’minlangan. So‘nggi yillarda ingliz tillarida ko‘plab terminlarning paydo bolishi va lug‘atlar tarkibida asosiy o‘rin egallaganligi buning isbotidir. O‘zbek teminologiyasi ham mustaqillik yillarida yangi bosqichga ko‘tarildi. Mamlakatimizda turfa xil, jumladan, ikki tilli, ko‘p tilli hamda izohli lug‘atlar dunyo yuzini ko‘rdi. Ayni paytda turli sohaga oid terminologik lug‘atlar tuzish borasida jadal ishlar amalga oshirilmoqda, terminologiyaga oid o‘quv, o‘quv-metodik va ilmiy adabiyotlar nashrdan chiqmoqda. Shu bilan birga sohalarga oid terminlar yaratish, ularni tartibga solish borasida ham dunyo tilshunoslari tomonidan ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Yangi paydo bo‘layotgan yo‘nalishlar va sohalar tilshunoslikda yangi atama va tushunchalarning yaratilishiga sabab bo‘ladi. Bu esa terminologiyani tilshunoslikda qanchalar muhim va dolzarb yonalishlardan biri ekanligini ko‘rsatadi.